

Análise De Um Livro De Matemática Básica À Luz De Abordagens Culturais Do Conhecimento Matemático

Morane Almeida de Oliveira (PROFORMAT/UFAC) - morane.oliveira@ifac.edu.br

Edcarlos Miranda de Souza (PROFORMAT/UFAC) - profedcarlos@hotmail.com

Itamar Miranda da Silva (PROFORMAT/UFAC) - itamar-miranda001@uol.com.br

Resumo

Neste trabalho procurou-se analisar as similaridades, as diferenças e as contribuições dos estudos construtivistas de Jean Piaget e César Coll e dos estudos etnográficos do antropólogo David Lancy e do matemático Alan Bishop na construção de um livro de matemática básica dentro do contexto de escolas indígenas da etnia *Yawanawá*. A partir da teoria construtivista do conhecimento abordaremos inicialmente o percurso realizado por David Lancy ao propor seu estudo intercultural realizado no contexto de povos tradicionais africanos, oferecendo-nos um discurso que analisa os valores da cultura matemática ao desdobrar a teoria de estágios do desenvolvimento infantil proposto por Piaget sob uma perspectiva cultural do conhecimento. Em seguida faremos um recorte da proposta de currículo de Alan Bishop a partir dos seus componentes simbólicos, sociais e culturais dentro da perspectiva psicológica do currículo de César Coll. A partir deste delineamento teórico proporemos uma análise crítica do livro de matemática básica observando os valores da cultura matemática enraizados nos conteúdos do livro didático. A análise indica a predominância do componente simbólico do currículo nos conteúdos e atividades propostas. Por fim concluímos que para uma busca de uma proposta de currículo intercultural e bilíngue mais significativa, devemos propor conteúdos que ampliem as possibilidades dos componentes sociais e culturais do currículo.

Palavras-chave: Teorias da Aprendizagem. Currículo. Livro Didático. Povos Tradicionais.

1 Introdução

Os porquês de se estudar matemática nas escolas indígenas no Brasil perpassam por aspectos relacionados a necessidades que se configuraram dentro do contexto histórico da formação das sociedades indígenas brasileiras e também das relações que estabeleceram após o contato com os não índios. Dessa forma a escola adotou diferentes enfoques que assinalam um movimento que vai desde a prescrição de um modelo curricular único com viés de dominação, de negação da pluralidade cultural e de afirmação da política integracionista brasileira, a modelos almejados pelos índios, construídos a partir de concepções interculturais e que respeite e valorize as identidades dos povos tradicionais.

Hoje estas reivindicações dos indígenas culminaram no paradigma de construção de uma escola e de um currículo diferenciado, intercultural e bilíngue. A busca de uma identidade curricular nas escolas indígenas é deflagrada a partir do momento em que os direitos constitucionais foram ampliados a níveis educacionais com o desencadeamento de

políticas públicas para a educação indígena e a instituição de bases legais¹ possibilitando maior autonomia das escolas, dos professores e gestores indígenas.

O Referencial Curricular Nacional para Escolas Indígenas - RECNEI (BRASIL, 1998) afirma que devemos ensinar matemática nas escolas indígenas, por que:

[...] permite um melhor entendimento do "mundo dos brancos" e ajuda na elaboração de projetos comunitários que promova uma conquista da auto-sustentação das comunidades [...]. Em segundo lugar, o estudo da Matemática mostra que existem, na verdade, muitas matemáticas. Isto significa reconhecer que cada sociedade tem uma maneira muito específica de entender o mundo que a cerca e formas específicas de contar e manejar quantidades. Por fim, a matemática também é necessária para a construção de conhecimentos relacionados às outras áreas do currículo. O estudo da História e da Geografia, do Português e das variadas línguas indígenas, bem como das Ciências (BRASIL, 1998, p. 159).

Recentemente tem-se verificado um número expressivo de estudiosos que tentam buscar através de um viés antropológico a construção de um currículo e de uma escola de modelo aberta dentro de uma concepção descentralizadora que favoreça uma aprendizagem significativa. Contrariamente, o modelo fechado proporcionaria uma visão centralizadora do conhecimento gerando uma aprendizagem Mecânica-Repetitiva.

2 Teorias da aprendizagem e aproximações com abordagens culturais do conhecimento matemático

Os modelos ou teorias do conhecimento são valores creditados e sustentados por grupos culturais. Estas teorias também são ideais ou princípios presentes na língua materna e nos símbolos que podem ser as línguas e as formas de matematizar de cada povo.

Lancy (1983) ao pesquisar os processos de aprendizagem de povos tradicionais da África estabelece uma teoria de estágios de aprendizagem que vai além dos estágios da aprendizagem proposto por Piaget (2010). A abordagem de Piaget (2010) é formulada a partir de um princípio que considera apenas o aspecto da programação genética². Porém, Lancy (1983) em sua pesquisa de campo, ao observar o contexto sociocultural dos indivíduos, conjectura os estágios em três níveis.

¹ Em ordem cronológica destacam-se: os artigos 210, 215, 231 e 232 da Constituição Federal de 1988; os artigos 26, 32, 78 e 79 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB; os capítulos sobre Educação Escolar Indígena do Plano Nacional de Educação (Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014); o Parecer 14/99 - Conselho Nacional de Educação - 14 de setembro de 1999; A Resolução 03/99 - Conselho Nacional de Educação - 10 de novembro de 1999; o Decreto Presidencial 5.051, de 19 de abril de 2004, que promulga a Convenção 169 da OIT.

² Piaget através de suas observações caracterizou quatro estágios de aprendizagem, a saber: Sensório-motora (aproximadamente até aos dois anos); simbólica ou pré-operatória (2 a 7 anos); Operatória-concreta (de 7 a 12 anos) e Inteligência formal (a partir dos 12 anos de idade).

No primeiro estágio estão situadas as situações de aprendizagem, que Lancy (1983) caracterizou como atividades matemáticas universais, que correspondem aos três primeiros estágios da teoria de Piaget (2010). É importante salientar que do ponto de vista piagetiano, esta construção contida nos estágios privilegia a maturação biológica e depende exclusivamente da estrutura cognitiva inata do indivíduo, já para Lancy (1983) este processo deve-se à interação do indivíduo com seus pares a partir do convívio social, ou seja, uma teoria mais próxima da teoria de aprendizagem sóciointeracionista de Vygotsky (1984).

Segundo Bishop (1997) as atividades matemáticas universais de um grupo cultural são aquelas que permitem vislumbrar os contrastes e similaridades com ideias de outros grupos culturais. Através de estudos comparativos de outros estudos antropológicos similares, o matemático elenca seis atividades universais que correspondem às formas de contagem, localização, medição, desenho, jogos e explicação (BISHOP, 1997, p. 100).

Bishop (1997) afirma que estas atividades fazem parte do componente simbólico do currículo cujos valores são construídos a partir de princípios ideológicos da cultura. Dessa forma existe uma tênue relação entre ideologia e tecnologia, ou seja, as mudanças nas tecnologias de um grupo cultural acarretam mudanças na filosofia do grupo cultural envolvido. As culturas hegemônicas, os aculturadores/colonizadores são grupos culturais que subjagam os aculturados/colonizados, impondo seus valores e crenças.

Os aculturadores, neste contexto, chamados também de “não índios” ou “brancos”, utilizam de forma massificada valores que fortalecem o desenvolvimento tecnológico a partir de paradigmas do conhecimento: o objetivismo — cuja tentativa é de vislumbrar um mundo pronto-acabado e dominado por imagens e objetos materiais, proporcionando o desenvolvimento de uma matemática de base intuitiva e argumentativa; e o racionalismo — que concedeu poderes e autoridade à matemática.

No segundo estágio Lancy (1983) configura as estruturas cognitivas “ainda não ativadas” que são construídas num processo que vai da mais simples até a mais complexa interação entre os membros de uma determinada comunidade ou grupo cultural. Na sua concepção a cultura atende a diferentes fenômenos que podemos entender como formas de explicar o mundo através da classificação (forma simples) e de histórias orais (forma complexa) contadas pelos mais velhos, pelos sábios, ou “filósofos” que podem conduzir aos desenvolvimentos de ideias matemáticas não necessariamente quantitativas, ademais podem trazer no seu construto mensagens ou resgates moralistas de convivência.

Lancy, Bock e Gaskins (2010) revelam uma preocupação ao modo como opera a educação burguesa dominante na atual sociedade de caráter “etnocêntrica, classista e hegemônica”. Esta lógica do sistema de ensino que atende ao capital é o princípio gerador de força destrutiva que:

[...] têm afetado o que as crianças estão aprendendo. A maioria obviamente habita ambientes onde coexistem a superpopulação, pobreza, degradação ambiental, guerra civil e doenças epidêmicas (HIV/AIDS, tuberculose), conspiram para forçar crianças ainda muito jovens a se defenderem sozinhas e/ou ganhar um salário miserável para sustentar suas famílias. [...] as crianças podem perder a oportunidade de observar aprender com os adultos que exercem atividades de subsistência tradicionais. (LANCY ; BOCK, GASKINS, 2010, p. 166, tradução nossa).

As interações que se fazem no aprendizado entre os pares são uma característica dos valores “sentimentos” na cultura matemática e que fazem prevalecer o caráter usual da matemática. Assim, o valor “sentimento”, ou o componente social do currículo, fundamenta-se numa reflexão crítica do uso da matemática e tem como finalidade analisar os erros e acertos do uso da matemática na sociedade do passado, as contribuições relevantes para a sociedade atual e como delinear o uso para a sociedade do futuro.

Os valores da cultura matemática que dão sustentação ao “sentimento” são: o “controle”— relacionados aos sentimentos e atitudes gerados pelos conhecimentos matemáticos e relaciona-se com o conhecimento dos fenômenos naturais e a previsão; e o “progresso” cujos pressupostos estão relacionados aos sentimentos do crescimento, do desenvolvimento, do progresso e da mudança.

Por fim o terceiro estágio proposto por Lancy (1983) acena para o aspecto metacognitivo do conhecimento matemático. Segundo Ribeiro (2003): “O conhecimento metacognitivo é definido como o conhecimento ou crença que o aprendiz possui sobre si próprio, sobre os fatores ou variáveis da pessoa, da tarefa, e da estratégia e sobre o modo como afetam o resultado dos procedimentos cognitivos” (RIBEIRO, 2003, p. 111).

Este estágio começa na infância e perdura na idade adulta, ou seja, não obedece a uma sequência fixa e universal como preconizou Piaget (2010).

Tem como pressupostos teóricos a “abertura” — cujas verdades, as proposições e as ideias matemáticas geralmente estão abertas à examinação por todos e o “mistério” — considera que as ideias matemáticas vêm daqueles de quem as produz. A produção matemática é baseada na investigação e podemos dividi-las em duas fases distintas: a criativa e inventiva — onde as ideias matemáticas são exploradas, analisadas e desenvolvidas; os resultados da investigação — onde são gerados os projetos de autoria.

Gavazzi (2012) expõe as possibilidades de um trabalho metacognitivo, denominado neste contexto como projeto de autoria, realizado no Curso de Formação para Agentes agroflorestais do Acre:

A produção de mapas mentais e mapas tecnicamente precisos de alta qualidade (georreferenciados), criados através desse projeto, incorpora o profundo conhecimento que os povos indígenas têm de suas terras e de seu entorno. A cartografia indígena, na sua atividade de mapeamento, vem contribuindo para que os povos indígenas utilizem os mapas produzidos por eles mesmos como um dos instrumentos necessários para o planejamento e a gestão de suas terras, ferramentas que historicamente foram usadas contra eles (GAVAZZI, 2012, p. 240).

A abordagem proposta por Bishop (1997) e Lancy (1983) de educação a partir de uma concepção de um currículo dentro de uma perspectiva cultural tem similaridades com as ideias construtivistas de Coll (1997). Este propõe um currículo que estabeleça relações entre aprendizagem, desenvolvimento e educação. O currículo deve apresentar em sua fundamentação o quê, quando e como se processam o avaliar e o ensinar.

A proposta curricular de educação parte da ideia que os indivíduos aprendem conceitos, aplicações, habilidades, valores e práticas que caracterizam grupos culturais. Sendo assim é equivalente habilitar o currículo para que tenha no seu escopo a constituição dos componentes sociológicos e culturais.

Quanto aos processos de verificação de aprendizagem para fins de estabelecer os parâmetros que caracterizem uma mudança significativa nos níveis de aprendizagem, Coll (1997) propõe que sejam analisados:

[...] que tipos de habilidades, destrezas, possibilidades de ação, tendências de comportamentos são necessários — e/ou serão provavelmente necessários a curto e médio prazo— para a criança tornar-se um adulto ativo na sociedade, capaz de interagir construtivamente com os demais membros que a compõem e capaz de enfrentar com eficácia e criatividade os problemas habituais que surgirem no decorrer da sua existência? (COLL, 1997, p. 119-120).

O currículo que Coll (1997) idealiza é fundamentado em três vertentes, a saber: a progressista — chamada psicopedagogia que estuda a criança para desvendar os seus interesses, as dificuldades, as intenções e as necessidades; a essencialista — construída a partir de uma concepção científico-cognitivista e cujos objetivos são retirados a partir da análise da estrutura interna dos conteúdos e de área de delimitação do conhecimento; e pôr fim a sociológica, estabelecida a partir do diagnóstico da coletividade e seus problemas.

Para que o currículo possa privilegiar uma educação diferenciada, intercultural e bilíngue, este deverá ir além dos componentes simbólicos do currículo, deverá proporcionar aos estudantes, uma aprendizagem significativa que segundo Coll (1997) torna-se possível

quando a complexidade, a variabilidade e quantidade das semelhanças constituídas entre o novo e o velho conteúdo de aprendizagem forem legítimas (COLL, 1997, p. 55). Este discurso pressupõe que deverão preexistir na constituição do currículo os componentes sociais e culturais.

3 Materiais e métodos

A análise do livro de matemática básica dentro do contexto de escolas indígenas da etnia *Yawanawá* será realizada de forma qualitativa do tipo estudo de caso educativo para compreensão do fenômeno currículo.

Iremos inicialmente identificar a partir dos comandos dados em cada atividade os componentes simbólicos do currículo a partir dos parâmetros indicados nominalmente pelas seis atividades universais matemáticas que correspondem às formas de contagem, localização, medição, desenho, jogos e explicação.

Em seguida verificaremos as intenções de inserção dos componentes culturais e sociais do currículo através das atividades propostas no livro. Os parâmetros de análise para os componentes sociais serão indicados pelas palavras chaves: “sociedade no passado”; “sociedade no presente” e “sociedade no futuro”. Analogamente utilizaremos o parâmetro que examine os componentes culturais através de proposta extraclasse que contemple investigações através de projetos da cultura matemática.

4 Resultados

O livro foi escrito totalmente na língua materna contendo conteúdos relativos à contagem e escrita dos numerais na linguagem *Yawanawá* e seu símbolo indo-arábico, as quatro operações, geometria trazendo os conceitos de simetria e identificação de figuras geométricas básicas, subdivididas em oito capítulos e cinco histórias contextualizadas com a realidade da aldeia (demonstrando seus costumes, suas crenças e seus valores) e com os conteúdos propostos.

Figura 1- Identificação de algumas figuras geométricas básicas

Fonte: Vinnya-Yawanawá (2010, p. 40).

Contem muitas ilustrações de autoria única dos membros das comunidades, com as cores, a fauna e flora e artefatos do contexto da aldeia.

A concepção gráfica do livro favorece a compreensão dos conceitos, das histórias e dos comandos dados em cada atividade proposta.

Ficam contemplados no livro os componentes simbólicos: formas de contagem, medição e desenho. Deixando lacunas quanto aos parâmetros “localização”, “jogos” e “explicação”.

Na figura abaixo é perceptível o registro dos componentes simbólicos do currículo “medição” e “desenho”:

Figura 2 - Construções Yawanawás e medições³

2 - Nukê raya:

Awetiumê peshe kanu resuakĩ tãnashu yuiwe?

AK _____ cm
AW _____ cm
WY _____ cm
YE _____ cm
WX _____ cm

Awetiu na shashu itirumê?

AW _____ cm
YK _____ cm
FB _____ cm
PR _____ cm
DV _____ cm
NX _____ cm

3 - Mĩ wixi tapĩmai ãũ tanãti yashũ mĩ vakehu tapĩmai wetsa awetia mi masuakĩ, tanãshũ wixawe:

WIXI TAPIAYHÃU ANE	“m”, “cm”	“cm”
Abel	1,65	165

Fonte: Vinnya-Yawanawá (2010, p. 77).

³Nukêraya - "Nossas construções"; Awetiumê peshe kanu resuakĩ tãnashu yuiwe? - "Quais as medidas da sustentação do telhado?"; Awetiu na shashu itirumê? - "Quais as medidas da canoa?"; Mĩ wixi tapĩmai ãũ tanãti yashũ mĩ vakehu tapĩmai wetsa awetia mi masuakĩ, tanãshũ wixawe - "Professor, utilizando o metro, escreva o nome e a altura de seus alunos".

Em relação aos componentes sociais notemos um resgate do parâmetro “sociedade do passado” contidas nas histórias distribuídas ao longo do livro e uma breve menção à “sociedade do presente”, deixando uma lacuna quando se trata do parâmetro “sociedade do futuro”.

Abaixo temos a narrativa da história do “Homem Sovina” na versão de um professor *Yawanawá* registradas em relatório por Oliveira (2005):

Até nossa história chama o homem sovino Yuwaxi nawa na minha língua. Ele contava sua matemática porque ele era tão sovino [...] botava o milho dele e contava – “isso aqui é um, esse aqui é dois, esse aqui é três, esse aqui é quatro”. Aí juntava todinho, se alguém mexesse ali, ele já de repente percebia. Por isso o rouxinol naquela época roubou o milho dele, ele não tinha saco, não tinha nada [...] colocou dois caroços dentro (nas partes íntimas (frase nossa)) e amarrou, foi embora. Do que ele botou, do que ele roubou, foi muito perseguido. O Yuwaxi nawa queria matar ele (O rouxinol), mas se livrou de todo jeito. Ele começou a plantar. Do que ele levou, fez roçado grande. Ele só foi começar a dividir de três roçados que ele já tinha plantado em diante. Ele não tinha número, ele tinha certo controle de matemática para saber: “tantos anos, com tantas famílias já posso dividir” (OLIVEIRA, 2005, p. 12).

Figura3 - Yuwaxi Nawa (Homen Sovino)

Fonte: Vinnya-Yawanawá (2010, p. 71).

Relativo ao componente cultural o livro não faz menção e nem propõe orientações que visem à investigação matemática.

5 Considerações finais

A construção de uma escola e currículo diferenciado, intercultural e bilíngue na educação indígena é um processo em construção. Em particular entre os *Yawanawás* coexiste

um grupo cultural que luta em busca constante, a partir de uma tomada de consciência de seus professores, por uma construção de saberes fomentados pelos cursos de formação inicial e continuada. Os projetos de autoria, como o livro de matemática *Yawanawahãu Tãñaty: Nukẽ Matematica*⁴ é muito importante para o fortalecimento do povo *Yawanawá*, principalmente quando se configura como registro escrito em forma de livro didático.

Na análise do livro didático percebemos que a grande lacuna ainda a ser preenchida é incentivar os indígenas a realizarem seus projetos de investigação matemática, a partir dos seus afazeres, e pensarem qual uso devem fazer da matemática para a sociedade presente e futura. Os sistemas agroflorestais, a casa de farinha, o posto de saúde, os ambientes recreativos, os locais destinados às manifestações culturais como a dança e a música, e de produção de artefatos e grafismos constituem-se como espaços propícios para se pensar nestas demandas. Propor intervenções na comunidade com o envolvimento de professores e lideranças que conduzam a mais fortalecimento da identidade e da língua a partir da identificação dos componentes do currículo ainda não revelados é primordial.

Referências

BISHOP, A. J. **Mathematical Enculturation: A Cultural Perspective on Mathematics Education**. Netherlands: Springer, 1997.

BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. **Referencial curricular nacional para as escolas indígenas**. Brasília, 1998.

COLL, C. **Psicologia e Currículo: uma aproximação psicopedagógica à elaboração do currículo escolar**. São Paulo: Ática, 1997.

GAVAZZI, R. A. **Uma experiência de gestão territorial nas terras indígenas do Acre**. Revista Tabebuia. v.2. UFMS, 2012. Disponível em: <<http://www.periodicos.letras.ufmg.br/index.php/tabebuia/issue/view/464>>. Acesso em 14 de out. de 2015.

LANCY, D. F. **Cross-cultural Studies in Cognition and Mathematics**. New York: Academic Press, 1983.

LANCY, D. F.; BOCK, J. GASKINS, S. **The anthropology of learning in childhood**. New York: Altamira Press, 2010.

OLIVEIRA, M. A. **Relatório do módulo de matemática: Fev. 2005**. In: COMISSÃO PRÓ-INDIO (ACRE) (Org.). Curso de formação inicial e continuada a nível técnico para o magistério indígena: Fev. 2005. Rio Branco: [s.n], 2005. No prelo.

⁴ Grafia tal qual está no registro do livro.

PIAGET, J. **A formação do símbolo na criança: Imitação, Jogo e Sonho.** 4ª ed. São Paulo: LTC, 2010.

RIBEIRO, C. **Metacognição: Um Apoio ao Processo de Aprendizagem.** Revista Psicologia: Reflexão e Crítica, 2003, 16(1), pp. 109-116. Disponível em:
<<http://www.scielo.br/pdf/prc/v16n1/16802.pdf>>. Acesso em: 10 de nov. de 2015.

VINNYA-YAWANAWÁ, A. L. et al. (Org.) **Yawanawahãu Tãñaty: Nukê Matemática.** Rio Branco: Secretaria de Estado de Educação/ Comissão Pró-Índio do Acre, 2010.

VYGOTSKY, L. **A formação Social da Mente.** São Paulo: Martins Fontes, 1984.